

УДК 821.161.1
ПАРАДОКС В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ДРАМЫ А.Н. ОСТРОВСКОГО
«ГРОЗА»

СВИДОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Доцент кафедры «Русский язык и литература», Таразский университет им. М.Х. Дулати, Казахстан

АБДРАХМАН ГҮЛНАР ҚАБЫЛҚАЛЫМҚЫЗЫ

Профессор кафедры «Русский язык и литература», Таразский университет им. М.Х. Дулати, Казахстан

Аннотация. В статье представлен интерпретационный анализ драмы А.Н. Островского в аспекте поэтики парадокса. В ходе аналитического исследования было обнаружено, что художественный парадокс драмы складывается из парадокса заглавия (названа не именем трагической героини), парадокса конфликта (двоеверие не рождает внутренний конфликт), парадокса пространства (безграничные просторы – закрытость купеческого дома – безграничность глубин).

Ключевые слова: речевой парадокс, неречевой парадокс, смысловое противоречие, двоеверие, хронотон.

Парадокс изучается в разных отраслях научного знания – в философии, психологии, лингвистике, литературоведении. Парадоксу даются самые разные определения: от элементарных до сложных.

Одно из самых простых определений свидетельствует, что парадокс – это высказывание, выражение, утверждение, изречение, которое противоречит общему мнению. Например, «В каждой шутке есть доля шутки».

В рамках высказывания парадокс предполагает несоответствие вывода посылке. Например, у Пушкина: «они сошлись, вода и камень, лед и пламень не столь различны меж собой». Ленский и Онегин не могли быть дружными, потому что их взгляды, суждения не совпадали, они были антагонистами во всем. Однако они «сошлись».

Литературный парадокс соотносим с такими понятиями, как «классическая традиция», «стилистическая фигура», «художественный прием», «структурная организация художественного текста», «творческий принцип». Литературный парадокс с большим удовольствием приемлет эстетика постмодернизма. Постмодернизм в литературе способствует манипуляции, играет со смыслами, что способствует отказу от существующих правил, разрушению сложившихся стереотипов. Парадокс формирует новую эстетику, привлекает внимание к художественной форме – способам выражения смыслов и способам их изображения.

Парадокс учеными-филологами и учеными-философами понимается по-разному. Сведем в таблицу некоторые из определений парадокса.

Таблица 1. «Парадокс»

Понимание термина	Автор, источник	Пример
То, что 1) противоречит обычному мнению, 2) создает парадоксальную ситуацию	Литературная энциклопедия, 1934 [1]	«Суд Божий над епископом» (баллада Роберта Саути)
То, что противоречит 1) общепринятому понятию, 2) не	Краткая литературная энциклопедия, 1968 [2]	Разбойник Емельян Пугачев способен сочувствовать и

соответствует здравому смыслу		помогать «классовому врагу» дворянину Петру Гриневу («Капитанская дочка»)
То, что остроумно противоречит стереотипу	М.В. Ляпон [3]	Кольцо и локоны в память о любимой девушке Александра Адуева оценивается его дядюшкой как «всякая дрянь» («Обыкновенная история»)
Выводы: 1. речевой парадокс - парадокс смыслов, отраженный в словесной форме (афористичность, игра слов), 2. неречевой парадокс – парадокс сюжета, композиции, отраженный в структуре		

В теории парадокса последнее слово еще не сказано. XX и XXI века отмечены новыми исследованиями в этой сфере. При этом лингвисты и литературоведы по-разному рассуждают о парадоксе. Так, лингвисты видят парадокс в лексических оппозициях, параллелизме, в особенностях фразы.

Литературоведы пределами фразы не ограничиваются. Известный ученый-филолог В. Шмид рассматривает парадокс с различных точек зрения, он обнаруживает его между разными сторонами бытия, между разными точками зрения. Исследователь понимает, что парадокс таким образом интенсивно активизирует диалог между читателем и автором, вынуждает читателя мыслить и разбираться в сложностях смыслов художественного произведения, в поисках истины [4].

Литературоведы пытаются расширить границы толкования термина и рассмотреть парадокс на разных уровнях организации художественного произведения.

Проанализируем одно из самых загадочных произведений русской литературы. В драме А.Н. Островского «Гроза» одно смысловое противоречие заставляет пересмотреть традиционное ее толкование.

Жанровая модификация драмы – социально-бытовая. В драме разоблачается купеческий быт, семейный деспотизм, нравы купеческого сословия [5]. Героем является человек «простого сознания», отсутствие героя-идеолога автоматически исключает психологический и философский подтекст [6]. Словно все в драме просто и следует лишь констатировать известные тезисы: купеческая среда («Темное царство» [7]) сыновняя покорность (Тихон), социальная зависимость и несправедливость (Борис), самодурство главы купеческого семейства (Дикой, Марфа Кабанова), угнетение домашних (словно все «из-под палки»), передовые идеи, которые не находят отклика в умах калиновцев (механик Кулигин), положение купеческой снохи («до гробовой доски»), свободные нравы незамужних девушек («делай, что хочешь. Лишь бы все было шито да крыто»), символическое значение грозы (очистительная стихия), символизм гибели Катерины («Луч света в темном царстве»), значение природы, красоту которой понимают только Катерина да Кулигин.

Одного абзаца достаточно, чтобы перечислить проблематику «Грозы». Однако остается необъясненной еще одна проблема, которая на первый взгляд незаметна, вернее, этой

проблеме словно бы отказано в праве на существование. Речь идет о самоубийстве Катерины. В чем необычность этого трагического события? В том, что самоубийство совершает глубоко верующий человек. Катерина очень сильно переживает грех прелюбодеяния. Она боится кары небесной, Божьего суда. Героиня кается, страдает, тает на глазах, словно свеча. Если следить за реакцией окружающих, то особой трагедии они в этом не видят. Например, Варвара, сестра Тихона, откровенно подталкивает Катерину к тайным свиданиям с Борисом. Дает ей ключи от садовой калитки, учит обманывать, не признаваться в грехе. Другое дело свекровь. Марфа Кабанова настаивает, чтобы Тихон поколотил невестку, потому что муж должен учить жену уму-разуму. Она, конечно, оговорится, что Катерину надо убить за это, однако в целом вполне будет удовлетворена тем, что сын ограничится побоями.

Сам Тихон признается, Катя и без того так страдает, что руки на нее он поднять не может. Жалко ему жену. К тому же он понимает, что есть в этом и его вина. Недостаточно любил и был внимателен, уехал по купеческим делам и сам изменял жене. Дикой всего лишь отправляет племянника Бориса, виновника всего этого конфликта, подальше от города Калинова. На этом проблема словно бы исчерпана. Но не для Катерины. Она продолжает таять, бродит словно тень, словно и не в себе. Затем бросается в Волгу и погибает. Принимает решение и, может быть, даже без страха и без всякого сомнения («Кто любит, молиться за меня будет» [8]) сводит счеты с жизнью.

Что стоит за добровольным уходом человека из жизни? Во-первых, то, что он отказывается от веры в Бога, который даровал ему жизнь. Отпевать такого человека смысла нет, потому что соблюдение обязательного обряда самоубийце ничего не прибавит и ничего не убавит. Роль церкви при этом вовсе не карательная. Церковь может только принять решение об отпевании, быть ему или нет. Простить за такой проступок может только Бог. И речь не о том, что самоубийство – такой же грех, как и убийство, а в том, что греховным является неверие. Вот за это человек понесет наказание. Понимает ли Катерина такие сложности веры? Понимает. Она – человек воцерковленный. Катерина всей своей душой с Богом, с церковной службой и церковными песнопениями. Это очень важная часть ее личности. Она также хорошо понимает, что Бог может не принять ее душу, что неразрешенные проблемы не исчезают, а следуют за человеческой душой в иное бытие. Что легче не будет. И тем не менее героиня принимает трудное для себя решение, словно знает что-то такое, чего не знает, не понимает ни один человек из ее окружения. Парадокс состоит в том, что Катерина понимает свою греховность, но в то же время не боится совершить очередной грех.

Парадокс требует объяснения. Нам следует понять образ мыслей Катерины, о чем она думает, как принимает решения. Согласимся с тем, что героиня А.Н. Островского, безусловно, духовная личность. Из чего эта духовность складывается?

И вот здесь мы видим интересные факты.

Во-первых, в жизни героини выделяются два периода: в доме родителей и в доме Марфы Кабановой. Один хронотоп является для Катерины благоприятным, другой – враждебным. Особенности первого хронотопа: открытость, богатая пейзажность. Здесь просторы Волги, красота заливных лугов, открытый горизонт. Детский хронотоп обеспечивал Катерине полную свободу, независимость, реализацию творческого потенциала. Второй хронотоп имеет другие характеристики: закрытость, ограниченность пределами дома и церкви, отсутствие природных красот. Запреты и условности купеческого этикета. Два хронотопа функционально повторяют особенности характера Катерины. Первый хронотоп воспитал в героине потребность в свободе, независимости. Им объясняется своеволие в поступках (обиделась на родителей и в лодке поплыла по течению река. В 6 лет!). Природный хронотоп формировал яркий характер, непокорную личность.

Второй хронотоп, хронотоп купеческого дома, лишал героиню свободы не только в быту, но и в мыслях, мечтах, в проявлении чувств (мужа полагалось любить согласно этикету). Этот хронотоп смиряет Катерину, ограничивает сферу ее передвижений, испытывает несвободой, формирует из нее купеческую сноху, такую же, как и все остальные. Подобным образом в

формировании личности героини принимают участие две одинаково сильные тенденции. С одной стороны, это жажда и потребность свободы, идущие от волжских просторов. С другой стороны, искренняя религиозность, воспитанная в ней родителями.

Два этих начала плохо уживались в Катерине.

Таблица 2. «Истоки противоречий в характере Катерины»

Вольница	Вера
Формирование яркой, своевольной личности	Смирение личности
Жажда свободы	Отречение от свободы
Непокорность	Долготерпение

Кажется, что эти различия не могут сосуществовать в пределах одной личности, одни потенциальные возможности должны вытеснить другие, прямо противоположные. Однако на деле двойственность парадоксальным образом уживается в Катерине Кабановой и даже помогает в финале принять непростое, кажущееся поначалу нелогичным и непродуманным, решение. Следует обратить внимание на то, что мир детства погружает героиню в стихию народных сказок и преданий, в тот мир, где обитают русалки, леший, домовые. Эти персонажи быличек формируют в героине веру в стихии [9], иначе – веру в душу природы. Любая же вера, в свою очередь, представляет собой систему, в которой всему есть объяснение. Древняя вера, языческая, учит, что и река, и гор, и лес, и поле – все эти природные объекты имеют душу и покровителей. Бог реки, бог горы и так далее.

Вера в единого Бога, православие, предлагает свою систему мироустройства, в которой верующему человеку все понятно и знакомо. Православие учит правилам поведения в повседневной жизни, в праздники, поведению в храме Божьем. Парадокс Катерины состоит в том, что в ее сознании и душе уживаются две веры. Это двоеверие не дает ей забыть о свободе и в то же время манит в церковь, где осуществляется таинство общения с Богом единым. Ярко и выразительно героиня рассказывает о своем восторженном состоянии во время церковной службы (ангелы под куполом летают и поют), но также убедительно и поэтично Катерина вопрошает, почему люди не птицы и почему не летают.

Отдельного комментария требует та картина мира, которую она представляет после своей смерти. Могилка, которую дождик мочит, а солнце сушит; береза растет рядом, а на ветках птички поют; цветочки красные, синие, всякие, над ними бабочки порхают.

Где при этом сама Катерина находится? Внутри картинка. В птичках душа ее живет, в цветочках и бабочках. Душа ее разлилась в природе, поэтому картина радостная, солнечная. Но так ли все должно выглядеть в религиозной картине мира? Где Рай, где Ад? Как должна вести себя душа праведная? А как грешная? В сознании верующей героини живут представления древней веры, той, первичной, которую постигло первое человечество на заре своей эволюции. Этой двойственностью и объясняются противоречия Катерины в финале драмы: раскаиваясь в грехе прелюбодеяния, героиня не боится другого греха – греха самоубийства, который является на самом деле отказом от веры в Бога. Катерина думает, что она не убивает себя, не совершает греха, она уходит в реку, под покровительство духа реки, светлыми водами Волги смывая все грехи свои, очищаясь от противоречий и сомнений.

Объединим свои наблюдения в таблицу.

Таблица 3. «Уровни художественного парадокса в «Грозе»

Уровни художественного парадокса в драме	Смысловое наполнение парадокса	Комментарии
парадокс заглавия	Драма названа не именем трагической героини, заглавие указывает на природное явление, роль которого в драме сюжетна	Смыслы драмы проясняются в ее пейзажах, в понимании роли природы, ее души в мировоззрении и поведении Катерины

парадокс пространства	Смысловой динамизм хронотопа: безграничный хронотоп волжских просторов – закрытый хронотоп купеческого дома – безграничный хронотоп волжских глубин	Катерина не топится в Волге, она возвращается в мир своего детства. Здесь ей уютно, свободно, здесь она ничего не боится
парадокс конфликта	Двоеверие Катерины не рождает внутренний конфликт. Она погружена во внешний конфликт	Катерина не является противоречивой личностью. Две веры уживаются в ее душе, из каждой веры она воспринимает лучшее

ЛИТЕРАТУРА

1. Литературная энциклопедия. В 11 т. –М., 1929-1934.
2. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. -М.: Советская энциклопедия, 1968. -Т. 5 -С. 591–592.
3. Ляпон М.В. К изучению семантики парадокса / Русский язык в научном освещении. -2001. -№ 2. -С. 90.
4. Шмид В. Заметки о парадоксе / Петербургский сборник. Вып. 3: Парадоксы русской литературы, под ред. В. Марковича, В. Шмида. -СПб.: ИНАПРЕСС, 2001. -С. 9–16.
5. Журавлева А.И. Русская драма. –М.: Совпадение, 2013. -424 с.
6. Штейн А.Л. Добрый гений русского театра. –М.: Лазурь, 2004. -238 с.
7. Добролюбов Н.А. Луч света в темном царстве. –М.: Художественная литература, 2020. -15 с.
8. Островский А.Н. Гроза. –М.: Художественная литература, 1987. -23 с.
9. Андреев Д.Л. Роза мира. –М.: Эксмо, 2011. -990 с.